

ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В. В. Любимов

Рассмотрены несколько моделей новых магнитометров, позволяющих измерять постоянные и переменные магнитные поля (МП), проводить их спектральный анализ, изучать их пространственные характеристики и проводить электромагнитный контроль окружающей среды. К числу вновь созданных приборов относятся переносные магнитометры серии "MAGIC" и интеллектуальные магнитометры серии "IMPEDANCE", построенные на основе феррозондовых и холловских датчиков МП. Новые приборы могут быть использованы как в полевых, так и в лабораторных условиях, надежны и просты в эксплуатации и имеют невысокую стоимость.

Анализ научных публикаций последних лет, посвященных описанию результатов исследований биологического действия электромагнитных полей (ЭМП) на органы и системы живого организма [1–3, 10–12], показывает наличие чувствительности к воздействиям ЭМП практически всех основных физиологических систем организма, которые обеспечивают его оптимальное функционирование и взаимодействие с окружающей средой. Известно, что ЭМП может влиять на организм как на уровне физико-химических условий протекания ферментных реакций в клетках, так и являться стрессорным механизмом, воздействующим на его регуляторные системы [1]. С появлением результатов, свидетельствующих о влиянии ЭМП на здоровье человека, не утихает полемика "о достоверности их получения". Основной повод для таких сомнений – не столько отсутствие четких представлений о механизмах действия ЭМП, сколько то, что в большинстве своем исследователи использовали достаточно разрозненные показатели величины его экспозиции. То есть отсутствовал как общий подход в применении экспозиционных доз воздействия ЭМП при проведении экспериментов, так и необходимые для проведения этих экспериментов средства измерений и контроля ЭМП. С появлением в начале 90-х годов современных инструментов, позволяющих с высокой точностью контролировать процесс создания и параметры ЭМП при проведении медико-биологических исследований и электромагнитного мониторинга (ЭММ) окружающей среды в помещениях [2–9], появилась реальная возможность систематизации проводимых исследований, решения вопросов электромагнитной совместимости результатов исследований, их воспроизводимости и нормирования действия ЭМП на человека.

НОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ ЭММ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Развитие современной бытовой техники и средств связи, когда реальное место проведения исследований может подвергаться влиянию нескольких различного типа источников ЭМП и излучений [2], ставит вопросы создания универсальных средств их обнаружения и инструментального контроля, позволяющих фиксировать спектральные характеристики ЭМП и его пространственный градиент в месте проведения эксперимента. С помощью анализаторов спектра ЭМП появляется хорошая возможность контролировать амплитуду и изменение ЭМП в широкой полосе частот, определять и мо-

делировать уровни влияния каждого конкретного источника излучений и помех эксперименту.

На протяжении последних лет в ИЗМИРАН в этом направлении постоянно ведутся работы по созданию уникальных научных приборов, которые наряду с заданными специальными техническими характеристиками, должны обладать такими всем необходимыми параметрами, как *удобство применения в полевых и лабораторных условиях, надежность, простота в обращении и низкая стоимость* [4–9]. Активным толчком к созданию анализаторов спектра ЭМП послужили не только интенсивное развитие и внедрение компьютерной и офисной техники на рабочих местах, но и проводимые в институте научные исследования влияния естественных магнитных полей (МП) на организм человека [3]. К настоящему времени создано несколько моделей *новых приборов*, позволяющих измерять постоянные и переменные МП (в том числе и одновременно), проводить их спектральный анализ и изучать их пространственные характеристики [7]. В это число входят: переносные магнитометры серии "MAGIC" (MF-01M, MF-03G, MH-06M) и интеллектуальные магнитометры серии "IMPEDANCE" (IDL-04M, IDL-07M).

Традиционным направлением в институте остается создание различных типов диагностических магнитометров (ДМ) для проведения ЭММ и экологических исследований, в том числе для исследования естественных ЭМП. Так, в последние годы было продолжено создание новых моделей индикаторов магнитной бури (ИМБ) и регистраторов магнитной активности на базе цифровых систем сбора и накопления информации типа "IDL", позволяющих кроме магнитометрических подключать и другие датчики физических полей [4, 6, 9].

СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРЫ

В период с 1999 по 2001 гг. разработаны и изготовлены приборы, позволяющие одновременно измерять как постоянную составляющую МП, так и ее переменную часть. Основной упор здесь был сделан на создание приборов, позволяющих проводить измерения с высокой точностью (и с помощью только одного датчика МП) как вариаций естественного переменного МП до частот порядка 20...100 Гц, так и ЭМП искусственного происхождения, проводить их спектральный анализ, получать результаты этого анализа в реальном времени. Было создано три типа различных компонентных приборов, позволяющих проводить исследования как в по-

левых, так и в лабораторных условиях. Основные достоинства этих приборов обсуждаются ниже.

Диагностический магнитометр – ИМБ MAGIC MF-01M – это новая, современная модификация ранее созданного аналогового ИМБ типа MF-01 [5]. Отличительными особенностями модели MF-01M являются: наличие встроенного в магнитный измерительный преобразователь (МИП) дополнительного канала измерения переменных МП (в частотном диапазоне от 0 до 300...500 Гц) и цифрового вольтметра, встроенного в блок индикации (БИ), позволяющего (наряду с аналоговыми световым и звуковым индикаторами) визуализировать процесс измерения постоянного МП в цифровой форме по основному измерительному каналу с фиксацией его максимального значения. Отсчетная точность по цифровому каналу – 1 нТл. Наличие в БИ аналоговых выходов у обоих измерительных каналов позволяет осуществлять одновременную фиксацию и спектральный анализ изменения естественного постоянного и переменного МП в реальном времени при помощи персонального компьютера (ПК) с встроенной платой АЦП или при подключении типового аналогового регистратора. Питание MF-01M осуществляется от сетевого адаптера напряжением постоянного тока 9...12 В.

Анализатор МП IDL-07M предназначен для проведения ЭММ окружающей среды, для контроля МП в месте проведения медицинских и магнитобиологических исследований. Имеет малогабаритный высокочувствительный датчик МП (размером 50 × 20 × 20 мм, массой 50 г), соединенный кабелем длиной 5 м с БИ (размеры 200 × 40 × 125 мм). Прибор позволяет проводить измерение постоянного МП в пяти измерительных диапазонах: ±(0,02; 0,2; 2; 20 и 100) мкТл с одновременной регистрацией и спектральным анализом переменных МП в частотном диапазоне от 0 до 300 Гц при помощи подключенного к аналоговым выходам IDL-07M ПК. Оригинальное программное обеспечение реализует цифровую фильтрацию и накопление получаемых в реальном времени данных, что позволяет визуализировать результаты измерения и анализа (спектр переменного МП) на дисплее ПК. Прибор питается от сети переменного тока (220 В, 50 Гц) при помощи сетевого адаптера напряжением постоянного тока 9...12 В. Потребляемая мощность не более 2 Вт. Масса прибора не превышает 1 кг.

Анализатор МП MAGIC MH-06M представляет собой простой и компактный *hand-held*-прибор со встроенным датчиком МП (датчик Холла), цифровым 3,5-разрядным табло и источником питания (батарея 6F22), размером корпуса 160 × 65 × 25 мм и массой не более 150 г. Его основное назначение – проведение ЭММ окружающей среды, рабочих мест, обнаружение источников искусственных ЭМП и излучений в частотном диапазоне от 0 до 200 кГц. Максимально возможное измеренное МП – не более 200 мкТл, при этом отсчетная точность по цифровому табло – 0,1 мкТл. Прибор имеет аналоговые выходы по обоим измерительным каналам (напряжение 0...2 В), позволяющие при проведении работ в помещениях подключать их к ПК (со встроенным АЦП) или ко входу стандартного анализатора спектра. В этом случае предусмотрено питание MH-06M от внешнего источника постоянного тока напряжением 9 В.

ГРАДИЕНТОМЕТРЫ

В период с 1997 по 2000 гг. создан ряд новых приборов, предназначенных для научно-исследовательских и поисковых работ для измерения и изучения градиента магнитного поля в пространстве и в различных средах [5–9]. Приборы позволяют проводить измерения градиента МП как в статическом положении “*измерительной базы*”, так и при ее перемещении в пространстве. При этом измерительная база может быть фиксированной (“*жесткой*”) или переменной длины. Новый класс современных инструментов построен на основе феррозондовых датчиков МП и включает в свой состав: *вариометры-градиентометры* IDL-04M и IDL-05-01 [5] и *пешеходный магнитометр-градиентометр* MAGIC MF-03G.

Вариометр-градиентометр IDL-04M предназначен для измерения вариаций составляющих вектора магнитной индукции поля Земли, их градиента, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, может использоваться в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции. Модель IDL-04M [6, 9] выполнена в виде переносного (настенного) лабораторного прибора и включает в себя блок измерения и накопления (БИН), соединенный с двумя МИП при помощи кабелей длиной 8 м. Магнитный измерительный преобразователь МИП (аналоговый магнитометр) является высокочувствительным и высокоточным прибором, имеющим четыре измерительных диапазона: ±400, ±500, ±800 и ±1000 нТл. Конструктивно МИП располагается на немагнитном поворотном устройстве, выполненном в виде кронштейна, которое жестко крепит его к стене или какому-либо неподвижному и немагнитному предмету и позволяет ориентировать МИП в пространстве. Корпус МИП имеет прямоугольную форму размерами 114 × 80 × 40 мм, масса вместе с УП составляет не более 0,7 кг. Блок БИН IDL-04M предназначен для накопления, хранения (в течение длительного времени) и передачи в ПК информации, поступающей от двух МИП, напряжение постоянного тока на аналоговых выходах которых составляет ±2,0 В. БИН построен на основе микропроцессора 80L188EC и оснащен энергонезависимой памятью (ЭНП) емкостью 1 Мбайт, АЦП, таймером реального времени и последовательным портом для связи с ПК. Управление устройством производится как с помощью функциональных кнопок, расположенных на передней панели БИН, так и по линии связи от ПК. Объем ЭНП данных обеспечивает непрерывную работу БИН с циклом 1 мин в течение более чем 39 сут. Построение графиков зависимости поля и градиента от времени происходит на основе записей данных в ЭНП, при этом предусмотрен режим цифровой фильтрации данных. Основой конструкции БИН является корпус с размерами 225 × 200 × 140 мм и массой 0,4 кг. Отсчетная точность по цифровому табло БИН для каждого измерительного диапазона составляет 1 нТл. Питание прибора подается от источника постоянного тока напряжением 11...13 В. Мощность потребления не более 6 Вт. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока (напряжением 220 В, 50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 12 В.

Пешеходный магнитометр-градиентометр MAGIC MF-03G представляет собой компактный высокочувствительный *hand-held*-прибор, предназначенный для проведения научно-исследовательских, поисковых и ре-

когносцировочных работ на любых объектах как в статике, так и в движении. Масса прибора (с встроенным источником питания) не превышает 1,5 кг. Прибор является компонентным, МИП которого выполнен на основе двух дифференциально включенных феррозондовых датчиков, измерительные оси которых расположены на одной линии, а центры отстоят друг от друга на расстоянии 0,5 м. Таким образом организована "жесткая" измерительная база градиентометра, конструктивно выполненная в виде немагнитной "Г-образной" штанги. Эта штанга соединена при помощи кабеля длиной 1,5 м с БИ, на котором расположены все органы управления прибором и цифровое 3,5-разрядное табло. Результаты измерения градиента поля фиксируются в единицах измерения магнитной индукции, отнесенных к длине измерительной базы. Блок БИ имеет встроенный источник питания постоянного тока напряжением 9 В (батарея 6F22). При работе в помещениях предусмотрена возможность питания прибора от сети переменного тока при помощи стандартного сетевого адаптера напряжением 7...12 В (мощность потребления — не более 0,3 Вт). Градиентометр имеет пять измерительных диапазонов: ± 2 , ± 20 , ± 40 , ± 80 и ± 200 мкТл, цена единицы счета младшего разряда цифрового табло при этом соответственно составляет 2, 20, 40, 80 и 200 нТл/м. Прибор имеет аналоговый выход (напряжение постоянного тока 0... ± 3 В), что позволяет реализовать длительный непрерывный режим измерения, например, использовать прибор в качестве вариационной станции. Габаритные размеры БИН — 82 × 36 × 36 мм, масса — 0,2 кг.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гичев Ю.П., Гичев Ю.Ю. Влияние ЭМП на здоровье человека Аналитический обзор. (Сёр. Экология. Вып. 52). Новосибирск, 1999. 91 с.
2. Григорьев Ю.Г., Степанов В.С., Григорьев О.А., Меркулов А.В. Электромагнитная безопасность человека. Справочно-информационное пособие. Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений, 1999.

3. Любимов В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей. Аналитический обзор. Препринт No.7 (1103) М.: ИЗМИРАН, 1997.
4. Любимов В.В. Вопросы экологии человека: электромагнитные микродозы и современные приборы для их обнаружения в производственных и жилых помещениях // Материалы Международной школы-семинара — ACS'98. "Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности". М.: МГУ, 1998. С.158—159.
5. Любимов В.В. Диагностические магнитометры для проведения электромагнитного мониторинга в условиях города и современные методы и средства индивидуально-массовой визуализации его результатов. Обзор. Препринт No. 6 (1116) М.: ИЗМИРАН, 1998.
6. Любимов В.В. Искусственные и естественные ЭМП в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации. Препринт No.11 (1127) М.: ИЗМИРАН, 1999.
7. Любимов В.В. Малогабаритные анализаторы естественных и искусственных электромагнитных микрополей // ACS'2002. Школа-семинар по компьютерной автоматизации и информатизации. М.: ЦНИИ АТОМИНФОРМ, 2003. С. 232—236.
8. Любимов В.В. Новые приборы для исследования гипомангнитных полей и помещений. Препринт No.12a (1128) Троицк: ИЗМИРАН, 1999.
9. Любимов В.В. Приборы "ИМПЕДАНС" для геофизики и медицины // Приборы и техника эксперимента. 2000. No. 2.
10. Рагульская М.В., Любимов В.В. Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на БАТ человека: методы, средства, результаты // Журнал радиоэлектроники. 2000. No. 11.
11. Электромагнитные поля и здоровье человека // Матер. 2-й Междунар. конф. "Проблемы электромагнитной безопасности человека. Фундаментальные и прикладные исследования. Нормирование ЭМП: философия, критерии и гармонизация" (20—24 сентября 1999 г., Москва). 406 с.
12. Ragoulskaya M.V., Kopeikin V.V., Lyubimov V.V. Electromagnetic Ecology and Human Safety. (http://cosmobio.science-center.net/english/conf/c01/3_2.html).

Владимир Валерьевич Любимов — ст. научн. сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН).

☎/ф (095) 334-09-08

□

ВАШЕ ЖИЛИЩЕ

11-я специализированная выставка

Ярославль, 20-21 октября

Организаторы: • Министерство промышленности и энергетики РФ • Администрация Ярославской области
• АНО НПО Эколлайн • ИАЦ ТПП-Интерпроект

Выставка проходит в рамках работы Всероссийской научно-практической конференции
"Энергоресурсосбережение в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе"

Разделы выставки:

• строительные материалы и конструкции • средства теплозащиты зданий и сооружений • оборудование для тепло-, водо-, газо-, энергосбережения • системы очистки воды и воздуха • системы и оборудование для переработки отходов

Информационная поддержка конференции и выставки:

Газеты: «Северный край», «Стройка», «Коммерсант».

Журналы: «Build Report», «Датчики и системы», «Дело», «Новости теплоснабжения»,

«Строительные материалы», «СтройБизнесМаркет», «Энергетика региона»

Интернет: www.concrete.com.ua, www.ecolline.ru, www.elec.ru, www.energocentre.com, www.energopress.com, www.exponet.ru, www.itbc.ru, www.infoexpo.ru, www.newscom.ru, www.vmost.ru, www.teplopunkt.ur.ru, www.webcard.ru

Место проведения конференции и выставки - ДК "Нефтяник" (Московский пр., 92)
(0852) 45-06-46, 73-28-87, E-mail: interproekt@nordnet.ru